

11. *Laptev V.A.* Cifrovye aktivy kak ob"ekty grazhdanskih prav // Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2018. № 2 (42). С. 99—204.

12. Mezhdunarodnyj valyutnyj fond: VVP: URL:<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>. (data obrashcheniya: 05.01.2024)

13. *Plekhanova L.S.* Kriptovalyuty kak social'no-ekonomicheskoe yavlenie // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Ekonomika. 2023. № 3. S. 85—107.

14. *Prasad E.* Novaya era dlya deneg // Mezhdunarodnyj valyutnyj fond: Finansy i razvitie. 2022. Sent.: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2022/09/A-new-era-for-money-Prasad> (data obrashcheniya: 05.01.2024).

15. *Sidorenko E.L.* Kriminal'noe ispol'zovanie kriptovalyuty: mezhdunarodnye ocenki // Mezhdunarodnoe ugovolnoe pravo i mezhdunarodnaya yusticiya. 2016. № 6. S. 8—10.

16. *Hanahmedova L.V., Semenov V.V.* Otdel'nye aspekty zakonodatel'noj reglamentacii cifrovyyh finansovyh aktivov i cifrovoj valyuty: mezhdunarodno-pravovoj opyt i otechestvennyye realii // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2022. № 4 (103). S. 44—50.

17. *Cvetkova L.A.* Perspektivy razvitiya tekhnologii blokchejn v Rossii: konkurentnye preimushchestva i bar'ery // Ekonomika nauki. 2017. T. 3. № 4. S. 275—296.

Д.Н. ПЛАТОНОВ

**Европеизация России и смена стратегии
экономического развития***

Аннотация. Попытка Петра Великого создать новую налоговую систему оказалась неудачной: подати собирали с помощью воинских команд, и было много недоимок. Весьма успешной была

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Платонов Д.Н. Европеизация России и смена стратегии экономического развития // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 89—94. DOI:

внешнеторговая политика. Таможенный тариф 1724 г. защитил российскую мануфактурную промышленность от европейской конкуренции и дал возможность ей развиваться. Но при императрице Анне Иоанновне протекционистская торговая политика была изменена. В новых условиях необходимо вспомнить творческое наследие Петровской эпохи: глубокие экономические идеи «проекторов», таких как Иван Посошков, который выдвинул идею «обновления России» и предложил целую систему преобразовательных идей.

Ключевые слова: европеизация, меркантилизм, мануфактурное строительство, налоговая реформа, Таможенный тариф, поземельный налог, творческое предпринимательство, эффективная кредитная система, учение о богатстве.

Abstract. Peter the Great's attempt to create a new tax system was unsuccessful; taxes were collected with the help of military teams, and there were many arrears. Foreign trade policy was very successful. The customs tariff of 1724 protected the Russian manufacturing industry from European competition and enabled it to develop. But under Empress Anna Ioannovna, protectionist trade policy was changed. In the new conditions, it is necessary to remember the creative heritage of the Peter the Great era: the deep economic ideas of «projectors» such as Ivan Pososhkov, who put forward the idea of «renovating Russia» and proposed a whole system of transformative ideas.

Keywords: Europeanization, mercantilism, manufacturing construction, tax reform, Customs tariff, land tax, creative entrepreneurship, effective credit system, doctrine of wealth.

УДК 330
ББК 65

Всех первых представителей династии царей Романовых сближали возможностями европеизации и установления западных порядков. Но дальше попыток реформирования армии с привлечением западных специалистов дело не пошло. Да и обе попытки на практике оказались неудачными, и от них пришлось отказаться. Но зато пра-

вящие верхи открыли для Запада обширнейший российский внутренний рынок, и для россиян это стало большим историческим уроком, который мы прошли, но правильных выводов так и не сделали.

Московиты увидели, насколько жадными в коммерческих операциях проявили себя европейские купцы, особенно голландцы, которые стали вытеснять англичан, демонстрируя худшие человеческие качества.

Между тем русско-английская торговля сложилась еще в XVI в., и ей покровительствовал сам Иван Грозный. Были периоды в русской истории, когда голландцы доминировали в определенных направлениях внешней торговли России и купечеству пришлось просить власти вмешаться в торговые дела. Российские купцы завалили властные органы коллективными челобитными о «бесчинствах» иностранных купцов. На основе жалоб и требований наведения порядка царское правительство перешло к активной политике меркантилизма. В результате было создано два нормативно-правовых документа: Таможенный устав 1653 г. и Новоторговый устав 1667 г. Авторство последнего приписывают главе Посольского приказа А.Л. Ордын-Нащокину, но он написал только предисловие.

В результате регламентирующих действий государства определенный порядок был установлен. Но это не устранило хищнических черт поведения европейцев на российском рынке.

Воцарение Петра Великого привело к радикальному изменению отношений с Западом. Дело в том, что молодой царь стремился перенести позитивный экономический опыт Запада на русскую почву. Была поставлена задача с помощью мануфактурного строительства создать мощную промышленную базу для победы в Северной войне со Швецией. В ходе решения этой большой задачи возникла проблема, которая будет решаться царским правительством не только в ходе войны. Это финансовое обеспечение военных действий государства — финансирование и продолжение преобразований страны. В результате осмысления опыта было принято решение, которое будет иметь большое значение для состояния государственных финансов до конца XIX в. Петр Великий и его соратники решились на податную реформу, которая была проведена в 1718—1721 гг. Была

введена подушная подать (в народе — «поголовщина») вместо подворного обложения, которую ввел в 1679 г. царь Федор Алексеевич — брат Петра Великого по отцу.

Но реформа налогообложения для подданных Российской империи оказалась трудным испытанием. В последние годы Северной войны финансовое положение государства было достаточно тяжелым. Во многих случаях власти использовали возможности армии для сбора новых налогов. По одним сведениям, налоговое бремя за время правления Петра Великого выросло в три раза, а по данным историка П.Н. Лимонова, оно увеличилось даже в 5,5 раза [2, 47—49].

Несмотря на финансовые трудности в управлении империей, достижения России в начале XVIII в. были выдающимися. Фактически был создан мануфактурный уклад российской промышленности. Он был представлен 200—300 предприятиями мануфактурного типа, и, прежде всего, в отраслях тяжелой промышленности. Но необходимо было двигаться дальше и упрочить достижения экономики.

В этих условиях все зависело от качества управленческих решений правящей элиты. Но ситуация была критичной, поскольку никто из правящих кругов серьезно не занимался разработкой новой стратегии экономического развития Российской империи.

Какая-то надежда на стабильность появилась при царствовании Анны Иоанновны, но эта надежда оказалась мнимой. Всеми финансовыми делами новой императрицы руководил Бирон, и это имело решающее значение при принятии судьбоносных решений.

Уже в 1731 г. новая императорская власть издает новый таможенный тариф, который упраздняет протекционистские нормативы Петра Великого. Этот тариф значительно снизил торговые пошлины с товаров, производство которых было налажено в России, с 75 до 20%. Это был настоящий подарок европейскому бизнесу. Кроме того, произошло значительное снижение пошлины с товаров, не производившихся в России, — до 5%. Это означало, что российский рынок становится совершенно беззащитным от европейской конкуренции. Протекционистский тариф 1724 г., введенный Петром Великим, был отменен. В самой России мануфактурный уклад стал совершенно незащищенным, а основывать новые мануфактуры стало рискованным и невыгодным делом. По существу, с приходом к власти

Анны Иоанновны начинается эпоха постепенной смены стратегии экономического развития России.

Естественно, возникает вопрос: были ли какие-либо альтернативные варианты развития страны? По мнению одного из крупнейших историков — исследователей Петровской эпохи — Е.В. Анисимова, Петр Великий использовал экономический опыт Запада и, по утверждению историка, собирался «повернуться к нему спиной» [3, 27].

Интересно и то, что тогдашняя общественно-экономическая мысль России была в «сонном» состоянии. В самый разгар подготовки и введения подушной подати известный «прожектор» Петровской эпохи Иван Тихонович Посошков (1652—1726) начал писать свой знаменитый трактат «Книга о скудости и богатстве» [1]. Этот человек — уникальная, выдающаяся личность из народа. Сам Посошков охарактеризовал себя так: «...в художестве (умении, ремесле. — *Д.П.*) работник, в чине (сословии. — *Д.П.*) земледелец».

Самоучка Посошков предлагал изменить вектор российской модернизации, придав ему общенародный характер. По его мнению, для этого необходимо было создать новый государственный институт — «совершенное общесовестие». В него должны войти представители всех сословий России, и они должны дать императору предложения о возможных изменениях в стране.

Проект Посошкова опирается на ряд фундаментальных положений. И.Т. Посошков считал, что необходимо оживление русского сельского хозяйства. Прежде всего, это связано с тем, что именно крестьянские хозяйства, а также и ремесленные мастерские дают возможность выращивать эффективные хозяйственные формы.

И.Т. Посошков предложил власти «мягкий» вариант освобождения крестьян от крепостной зависимости. Государство должно регламентировать крестьянские повинности и упразднить произвол помещиков. Но главное — то, что и помещики, и крестьяне должны платить поземельный налог, что является свидетельством существования крестьянского землевладения — наряду с дворянским.

Интересно и то, что Посошков одним из первых экономистов в мире поднял проблему творческого предпринимательства. В своем трактате он настаивал на необходимости поддержки творческих бизнесменов, которые пытались развиваться на основе собственных изобретений — «вымыслов».

По мнению Посошкова, необходим «гражданский устав», защищающий права предпринимателей-новаторов от незаконных действий других участников рынка. И.Т. Посошков реально подошел к идее патентования нового бизнеса. Он считал, что в России должна быть создана эффективная кредитная система — не только для мануфактурного производства, но и для малых форм промышленности.

Посошков намного раньше большинства европейских экономистов создал свое полноценное учение о богатстве. Идея «гобзовитого богатства» свидетельствует не только о естественном механизме его воспроизводства. И.Т. Посошков первым среди европейских экономистов дал классификацию богатства, выделив его «вещественную» и «невещественную» части. По его мнению, положительные нравы людей, научные знания, православная вера и есть главное богатство народа России.

В заключение можно сделать вывод, что очевидные промахи европеизации экономики России в XVII—XVIII вв. необходимо было восполнить творческими идеями отечественных мыслителей, пробуждение которых совпало с Петровской эпохой.

Литература

1. *Посошков И.Т.* Книга о скудности и богатстве и другие сочинения. М.: Изд-во АН СССР, 1951.
2. Реформы в России. XVIII—XX вв. Опыт и уроки / Под ред. Я.А. Пляйса. 3-е изд. М., 2014.
3. *Яковлев А.И.* Три столетия реформ и революций в России. М.: Вече, 2020.

References

1. *Pososhkov I.T.* Kniga o skudnosti i bogatstve i drugie sochineniya. M.: Izd-vo AN SSSR, 1951.
2. Reformy v Rossii. XVIII—XX vv. Opyt i uroki / Pod red. YA.A. Plyajsa. 3-e izd. M., 2014.
3. *Yakovlev A.I.* Tri stoletiya reform i revolyucij v Rossii. M.: Veche, 2020.